

Микола ТКАЧЕНКО

директор БО «БФ „Радію”»;
здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 231 Соціальна робота
Харківський національний педагогічний
університету імені Г. С. Сковороди

Олена ПРИГУНКОВА

волонтер БО «БФ „Радію”»
здобувач першого (бакалаврського) рівня освіти
за спеціальністю 025 «Музичне мистецтво»
Харківський національний університет
мистецтв імені І. П. Котляревського

Світлана ДЕВЕЗЕНКО

здобувач другого (магістерського) рівня вищої освіти
за спеціальністю 231 «Соціальна робота»
Харківський національний педагогічний
університет імені Г. С. Сковороди
м. Харків, Україна

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ З СОЦІАЛЬНОЇ ПІДТРИМКИ ДЛЯ ДІТЕЙ ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ З ВИКОРИСТАННЯМ ЗАСОБІВ МУЗИЧНОЇ ТЕРАПІЇ В БЛАГОДІЙНОМУ ФОНДІ “РАДІЮ”

Анотація. У статті проаналізовано досвід соціальної підтримки дітей дошкільного віку у межах роботи благодійного фонду “Радію” в умовах воєнного стану. Розкрито основні напрями, особливості організації та результати діяльності благодійного фонду із зазначеною категорією осіб в умовах воєнного стану.

Ключові слова: соціальна підтримка, волонтерська діяльність

Abstract. In the article, the authors analyze the experience of social support for preschool children within the framework of the work of the Radiyu Charitable Foundation under martial law. The main directions, peculiarities of organization and results of the charitable foundation's activities with this category of persons under martial law are revealed.

Keywords: social support, volunteering

Постановка проблеми. У Харківській області, що потерпає від наслідків воєнних дій, проблема психологічної реабілітації та адаптації дітей, які стали свідками або учасниками травматичних подій, стає надзвичайно актуальною. Необхідно зазначити, що у Харківській області перебуває багато людей і зберігається тенденція до збільшення їхньої кількості (за неофіційною статистикою [1] на початок березня 2023 року кількість населення в місті Харкові складала приблизно 1 млн. 100 тис. осіб). Відповідно, однією з головних проблем дітей є посттравматичний стресовий розлад (ПТСР). Разом з цим зростає потреба в ефективних методах психологічної підтримки та відновлення, впровадження інноваційних підходів та технік, серед яких музична терапія

виокремлюється як один з перспективних напрямів [2]. Однак, попри очевидні переваги, використання музичної терапії в Україні, зокрема у Харківській області, ще недостатньо розвинена та потребує глибшого наукового обґрунтування, розробки методичних рекомендацій та подальшого навчання спеціалістів.

Враховуючи це, актуальність дослідження полягає у визначенні ефективності музичної терапії як засобу психологічної реабілітації дітей в умовах воєнного стану, на прикладі аналізу роботи волонтерів Благодійного фонду «Радію». А також у розробці комплексного підходу, що інтегрує музичну терапію в загальну систему психосоціальної допомоги.

Аналіз досліджень. У статті автори спираються на теоретичні та практичні напрацювання зарубіжних та вітчизняних експертів у галузі музикотерапії, зокрема на досвід професора Найджела Осборна та практичну діяльність благодійного фонду «Радію», що дозволяє забезпечити комплексний підхід до вирішення поставленої проблеми. Музична терапія як метод психосоціальної реабілітації демонструє високий потенціал у вирішенні проблем, пов'язаних з психоемоційними розладами, стресом, ПТСР, а також сприяє соціалізації та покращенню загального самопочуття. Хочеться зазначити, що особливу увагу у наукових дослідженнях приділено впливу музичної терапії саме на дітей та підлітків, які пережили травматичні події. У таких випадках музика як інструмент терапії допомагає молодим пацієнтам краще справлятися з емоційними труднощами, покращує їхню здатність до навчання та мотивує до соціалізації. Аби комплексно та якісно продемонструвати вплив засобів музикотерапії на людину, професор Найджел Осборн спирається на біопсихосоціальну модель, яка була запропонована Джорджем Енгелем для нередуктивного пояснення явищ, які містять у собі біологічні, психологічні та соціальні аспекти [3]. Аналіз статті [2] дозволяє побачити як взаємопов'язані складові цієї системи, звідси ми можемо зробити висновок, що цілі використання методів музичної терапії теж не можна розглядати ізольовано у тому чи іншому напрямі. Спектр дії музики на організм доволі широкий, а специфічні методики та підходи музичної терапії, що варіюються від імпровізації до використання готових музичних творів, надають великий спектр можливостей: «Потенційна користь [музики] у психосоціальній сфері починається з розслаблення, радості та довіри і переходить до індивідуальної творчості, самовираження, віри у власні сили та самоповаги. На соціальному рівні музика може бути ефективною у сприянні соціальній комунікації, колективній творчості ... вираженню соціальної ідентичності» [2].

Мета статті – проаналізувати досвід роботи благодійного фонду «Радію» в умовах воєнного стану з дітьми дошкільного віку.

Виклад основного матеріалу

Організація команди, спецпідготовка учасників для проведення занять, мотивація та цілі учасників команди

Команда фонду на даний момент складається з чотирьох волонтерів, які об'єднують свої зусилля для реалізації цілей музичної терапії. Для досягнення високої ефективності роботи та адаптації до зростаючих потреб цільової аудиторії, проводяться заходи у різних форматах, під час яких до основного складу волонтерів приєднуються студенти Харківського національного університету мистецтв ім. І. П. Котляревського як професійні виконавці. Це дозволяє поєднати академічні знання та практичний досвід у сфері

музичного мистецтва і педагогіки, адже студенти Харківського педагогічного університету ім. Г. С. Сковороди долучаються до розробки плану занять, організації груп дітей та спілкування з батьками.

Але зазначимо, що теоретичні знання з основ музичної терапії, її методів і технік, є обов'язковими для всіх членів команди, які працюють із групами дітей. Аби визначити обсяг підготовчого етапу до занять із групою дітей, маємо детальніше розглянути його складові:

– Волонтери регулярно поглиблюють знання щодо форматів ігрових терапевтичних занять для дітей а також працюють над удосконаленням практичних навичок роботи з музичними інструментами, зокрема струнними та ударними. Для цього члени команди проходять навчання, в результаті якого отримують сертифікати про засвоєння навичок у тих чи інших напрямках роботи. Оскільки робота з дітьми дошкільного віку потребує специфічного підходу та кваліфікації, волонтери фонду додатково консультуються у фахівців, які мають досвід роботи у цій галузі, долучаються до воркшопів й конференцій.

– Розробка плану занять є невід'ємною складовою підготовчого процесу. Заняття проводяться у формі 40-хвилинних сесій, що поєднують у собі пасивні та активні форми роботи, комбінація яких дозволяє ефективніше досягти мети заняття. В ігровій формі застосовуються багато елементів, які створюють ефективне та захоплююче навчальне середовище. Здебільшого у складанні планів до занять команда фонду використовує уявні переміщення як універсальний та гнучкий формат. У процесі занять дітям пропонується використовувати здебільшого базові перкусійні інструменти, оскільки вони зрозумілі та легкі у використанні й не потребують специфічних навичок для застосування.

– У процесі формування груп для занять ми завжди урахуємо вікові особливості учасників, щоб забезпечити найбільш ефективно та комфортно середовище для терапії. Заняття для дітей дошкільного віку зосереджені на ігрових методах з використанням простих музичних інструментів та елементарних вправ, які розраховані на певний вік. Розмір групи також є важливим фактором, який впливає на ефективність занять. Оптимальна кількість учасників варіюється від 5 до 10 дітей. Це забезпечує можливість індивідуального підходу та можливість приділити достатню увагу кожному учаснику, а також сприяє створенню безпечного та підтримуючого середовища.

– Роботі з батьками приділяється особлива увага. Залучення батьків до участі в заняттях разом з дітьми дозволяє не лише підсилити позитивний вплив музичної терапії на дітей, але й сприяє зміцненню сімейних зв'язків і розумінню батьками значення музичної терапії у психоемоційному розвитку. Перед кожним заняттям, волонтери попереджують батьків про можливість бути присутніми в групі за необхідності. Робота з психологічними аспектами у процесі зацікавлення та включення учасників у заняття музичною терапією відіграє ключову роль. Цей етап спрямований на створення безпечного, підтримуючого середовища, що сприяє активній участі та емоційному залученню дітей і дорослих.

Основна мета занять із дітьми – використання музики як засобу для досягнення терапевтичних цілей, а не навчання музичної грамоти. Музичні інструменти використовуються як засіб роботи терапевтів та фахівців з соціальної роботи. Оскільки у сталій команді фонду немає дипломованого психолога, волонтери застосовують свої базові знання, отримані завдяки навчанню у закладах вищої освіти, програма яких передбачає вивчення психології, використовують базові методи психотерапії, відвідують власні консультації у терапевтів та курси. Але є заняття, під час яких музичні інструменти

використовуються здебільшого, спираючись на те, що музика може впливати на вегетативну нервову систему і пов'язану з нею роботу серця та допомагати її регуляції [2]. Без пропрацювання окремих запитів і спираючись лише на загальні принципи й норми роботи з дітьми дошкільного віку у групах, в яких немає можливості прослідкувати динаміку через відсутність регулярних занять, цей підхід оптимальний. Таким чином до проведення занять можуть долучатися професійні музиканти, які завдяки досконалому володінню певним інструментом, можуть транслювати певні емоції та почуття на рівні імпровізації.

Така організаційна структура та підготовка учасників спрямовані на створення максимально ефективною та емпатичною команди, здатної реалізувати цілі проекту та забезпечити високу якість музично-терапевтичних занять для дітей та їхніх батьків.

Матеріально-технічна база занять

Для ефективного проведення занять музичної терапії необхідне належне матеріально-технічне забезпечення, яке включає в себе різноманітні музичні інструменти та обладнання. Частіше за все в рамках проекту Благодійного фонду «Радію» використовуються такі музичні інструменти:

гітара та скрипка – у процесі заняття ці два інструменти закріплені за конкретними волонтерами і в групах із дітьми дошкільного віку орієнтовані здебільшого на музичний супровід заняття;

укулеле – легкий для освоєння інструмент, який використовується одним із волонтерів. Виходячи із кількості людей у групі та специфіки заняття, цей інструмент використовується у вправах з дітьми;

джамбе та дарбука – видові ударні інструменти, що розширюють тембральний спектр та виразні можливості музики;

маракаси (шейкери), клавеси, кастаньєти, трикутники – базові перкусійні інструменти, які не потребують попередньої підготовки перед використанням. Вони мають широкий спектр можливостей у різних видах роботи з дітьми. Перкусійні інструменти сприяють розвитку уваги, відчуття ритму, покращенню координації, а також соціалізації та емоційному розвантаженню;

калімба – інструмент з м'яким холодним, приємним звучанням, ідеальний для тихих музичних вправ.

Крім музичних інструментів, увага звертається на безпеку та комфорт дітей. З досвіду волонтерів фонду, м'яка підлога та різноманітні подушки не тільки виконують свою пряму функцію, але й стають елементом заняття. Один блок м'якої підлоги може перетворитися на льодовик й плавати в океані, а подушка стати схожою на пиріг, гриб чи шляпу. Художні матеріали, такі як папір, кольорові фломастери чи олівці використовуються для малювання під час прослуховування музики, дозволяючи учасникам візуалізувати музичні композиції та емоції, що виникають у процесі прослуховування.

Ці технічні засоби та матеріали не тільки розширюють можливості для проведення різноманітних музично-терапевтичних занять, але й сприяють залученню учасників до активної участі, стимулюючи їхній творчий розвиток та емоційне вираження через музику.

Аналіз процесу заняття та побудови довірливих відносин

Передусім команда волонтерів працює над створенням атмосфери довіри та безпеки, де учасники можуть відчувати себе вільно, висловлювати свої думки та емоції.

Під час заняття застосовуються елементи казкової подорожі для створення ефективного та захоплюючого середовища. Такі уявні переміщення універсальні задля урахування запиту різних дітей, а головна функція такого методу – створення уявного безпечного простору, який дозволяє розкрити дітям свій творчий потенціал та налаштовує на комунікацію. Розробка індивідуальних підходів – важливий елемент у вибудові заняття. На основі власної оцінки волонтери розробляють індивідуальні стратегії залучення для кожного учасника. Це може включати використання конкретних музичних інструментів, вибір музичних творів, які відгукуються у серцях учасників, або певні ігрові методики, які сприяють активній участі. Наприкінці кожного заняття є фідбек-сесія, де фахівці-волонтери спілкуються з дітьми про те, як пройшло заняття, а після неї відповідають на питання батьків.

Наразі у сталій команді фонду немає сертифікованого психолога, проте, на окремі заняття запрошується терапевт. Він проводить первинну оцінку психоемоційного стану учасників для ідентифікації можливих проблем або труднощів, з якими вони можуть зіткнутися під час занять. Це допомагає адаптувати підходи музичної терапії до індивідуальних потреб кожного. Проте, волонтери музикотерапевти мають базові навички роботи з методами психології, про які зазначено попередньо у статті, що допомагає у роботі.

Протягом усього процесу психолог підтримує учасників, надає зворотний зв'язок та мотивує їх до активної участі у заняттях. Це може включати визнання їхніх досягнень, підбадьорення при виникненні труднощів та надання додаткової підтримки тим, хто цього потребує.

Отримані результати. Аналіз помилок, адаптація під непередбачувані умови, кризові ситуації та їх вирішення

Реалізація програми музичної терапії з участю дітей та їхніх батьків у Харківській області принесла значні позитивні зміни, які можна описати через такі ключові результати:

– Більшість дітей та їхніх батьків, які брали участь у програмі, відзначили зменшення рівня тривожності, підвищення настрою та загальне поліпшення емоційного благополуччя. Це підтверджується як їхніми самооцінками, так і спостереженнями фахівців програми.

– Заняття музичною терапією сприяли збільшенню соціальної взаємодії між учасниками, розвитку навичок комунікації та співпраці. Діти дошкільного віку навчилися краще розуміти одне одного та працювати разом. З'явилися прояви зростання впевненості у собі та своїх здібностях, а використання музичних інструментів та вокальних вправ дало їм можливість спробувати новий спосіб виразити свої почуття та думки вільніше й креативніше.

– Залучення батьків та формування позитивних сімейних взаємин завдяки активному залученню батьків до занять разом з дітьми. Спільне виконання музичних завдань та участь у терапевтичних сесіях допомогли батькам краще зрозуміти емоційний світ своїх дітей та навчитися ефективним методам підтримки.

Багато учасників виявили зростаючий інтерес до музики та мистецтва загалом, розширили свої знання про різні музичні інструменти. Для деяких з них це стало поштовхом до подальшого музичного розвитку. Крім цього, досвід, отриманий під час реалізації програми, дозволив психологам та музикотерапевтам адаптувати та розробити нові методики музичної терапії для дітей, що проживають у Харкові та області. Такі результати свідчать про високу ефективність музичної терапії як інструменту

психосоціальної підтримки та розвитку особистості в умовах сучасних викликів, а також вказують на потенціал подальшого розширення та застосування цієї практики.

Висновки. Виходячи із аналізу досвіду Благодійного фонду «Радіо», музична терапія виявляється ефективною у роботі з дітьми дошкільного віку. Можна зазначити, що дійсно, музикотерапію слід розглядати з точки зору біопсихосоціальної моделі й не виокремлювати певний шар роботи, а продовжувати розвивати комплексний підхід. Для досягнення високої якості занять ефективно поєднання музикотерапії з іншими методами арт-терапії, психологічної допомоги та реабілітації, залучення та співпраця фахівців різних напрямів.

Навчання та сертифікація фахівців є невід'ємними складовими у подальшому розвитку музикотерапії. Розробка й впровадження програм навчання та сертифікації для музикотерапевтів забезпечить надалі високу якість роботи та сприятиме розширенню мережі кваліфікованих спеціалістів у галузі музикотерапії.

Перспективи подальших досліджень можуть бути пов'язані з вивченням ефективності музичної терапії в різних вікових та соціальних групах, включаючи дорослих, літніх людей, ветеранів, біженців та інших осіб, які пережили травматичні події.

Інтеграція методів музикотерапії в систему охорони здоров'я та соціального захисту сприятиме її масштабуванню та інституціоналізації на національному рівні. Тож, подальші розробки і дослідження у цьому напрямі не тільки розширять розуміння музичної терапії як ефективного інструменту психологічної підтримки, але й відкриють нові можливості для її застосування у різноманітних контекстах.

Список використаних джерел

1. Лобанок Д. Харків: населення та демографічні зміни з початком повномасштабної війни. *Гвара Медіа*: вебсайт. URL: <https://gwaramedia.com/yak-zminilosya-naselennya-harkova-z-pochatku-povnomasshtabnogo-vtorgnennya/>
2. Osborne N. Neuroscience and “real world” practice: music as a therapeutic resource for children in zones of conflict. *Annals of the New York Academy of Sciences*. 2012. Vol. 1252, no. 1. P. 69–76. URL: <https://doi.org/10.1111/j.1749-6632.2012.06473.x>.
3. Engel G. The need for a new medical model: a challenge for biomedicine. *Science*. 1977. Vol. 196, no. 4286. P. 129–136. URL: <https://doi.org/10.1126/science.847460>.
4. Методичний посібник з музикотерапії для дітей дошкільного віку зі складними порушеннями психофізичного розвитку / Укладач Н. Квітка. Київ, 2013. 82 с. URL: <http://surl.li/txihu>
5. Безпалько О. В. Соціальна педагогіка: схеми, таблиці, коментарі : навч. посіб. [для студ. вищ. навч. закл]. Київ : Центр учбової літератури, 2009. 208 с.